

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Turismo gerontológico y envejecimiento saludable: fundamentos para un recorrido turístico alternativo en la ciudad de Camagüey.

Autores: Lic. Jorge Aniel Ruiz Acosta, Dirección General de Salud, Colaboración Médica Cubana, Camagüey. Calle Luaces #157 entre San Pablo e Independencia, Camagüey. Cuba. Móvil: +53 58237172. E-mail: jorgeanielr@gmail.com

MSc. Ana María Ramos Monteagudo Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación. Km 51/2. Camagüey. Camagüey. Cuba. Móvil: +53 5 52470853. Email: ana.ramos@reduc.edu.cu.

Dra. C. Mirtha Juliana Yordi García, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación. Km 51/2. Camagüey. Camagüey. Cuba. Móvil: +53 5 53181319. Email: mirtha.yordi@reduc.edu.cu.

Resumen: El envejecimiento demográfico es un fenómeno mundial que se ha expresado de manera exponencial desde inicios del presente siglo. Cuba se sitúa entre los países de mayor envejecimiento demográfico en Latinoamérica y ello impone una serie de desafíos al Estado en ámbitos tales como: la salud, la economía, la educación, los servicios de atención y cuidados y el turismo entre otros.

Con el aumento del grupo de personas de 60 y más años se ha promocionado el llamado turismo gerontológico, que promueve diversos productos turísticos dirigidos a personas mayores. No obstante, es preciso considerar el enfoque del envejecimiento activo y saludable en la promoción de un turismo sostenible, amigable para todas las edades.

A partir del análisis documental, la aplicación de encuestas a personas mayores y la consulta de expertos se propone un recorrido turístico como alternativa viable para estimular el turismo gerontológico, activo y saludable en la ciudad de Camagüey.

Se resalta la importancia de promocionar recorridos turísticos acordes a las necesidades de ocio, participación, entendimiento, protección y creación, como aspectos claves para el bienestar de las personas mayores en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo. La propuesta es una contribución a la promoción de un turismo sostenible que promueva sus productos en correspondencia no sólo con las tendencias del mercado; los nuevos marcos jurídicos, institucionales y de gobernanza sino también con los cambios demográficos que acontecen en el mundo.

Palabras claves: Turismo gerontológico, envejecimiento saludable, personas mayores, recorrido turístico.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

